

ФУНКЦИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.С.ТУРГЕНЕВ ИЗ ЦИКЛА «ЗАПИСКИ ОХОТНИКА»

Кабулов С.Т.

научный руководитель доц.

Камалова М.Р.

студентка КГУ имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7968979>

Аннотация. Статья посвящена проблеме употребления в структуре предложных единиц согласованного определения, выраженного преимущественно именем прилагательным, а также проблеме употребления функции и разрядов прилагательных.

Ключевые слова: имя прилагательное, функции и разряды прилагательных, цикл произведений «Записки охотника»

Как уже известно, имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает признак предмета. Мы в своей статье хотим раскрыть функции и разряды прилагательных в произведениях И.С.Тургенева из цикла «Записки охотника». Анализируя произведения Тургенева, мы наблюдаем как, воспевающий красоту писатель, рассказывающий жизнь охотника, использовал слова и выражения в самых красивых формах. И самое оптимальное языковое средство, которое он использовал, с этой целью было прилагательное. Мы считаем важным сконцентрировать внимание на функциях, которые выполняют имена прилагательные – компоненты синонимических рядов в художественной литературе.

Наш великий И.С.Тургенев очень умело использовал прилагательные в своём цикле «Записки охотника». Итак, для художественного текста характерологическая функция языковых средств является одной из важнейших, так как писатель стремится дать точную, детальную эмоциональную характеристику своим персонажам, а также описываемым в произведении событиям, предметам, явлениям природы.

Для писателя очень важным является создание портрета персонажей, описание их внешности. Например, «Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живёт в дрянных осиновых избушках ...» (барщинный мужик из рассказа «Хорь и Калиныч» И.С.Тургенева). В данном контексте имена прилагательные имеют семантику: орловский – «человек, живущий в Орловской области», невелик – это краткое прилагательное в значении «малый, маленький», сутуловат – «сгорбленный», дрянных – «плохой», осиновых – это относительное прилагательное в значении «дом из осины». В этом контексте И.С.Тургенев умело описал внешний вид своего персонажа с помощью прилагательных. Характеризующая функция может выполняться, но и в диалоге: «А вот отчего: он у меня мужик умный» (из рассказа «Хорь и Калиныч» И.С.Тургенева). Имя прилагательное имеет семантику: умный- «всезнающий». Синтаксическая роль прилагательного зависит от его формы – краткой или полной. Чтобы определить синтаксическую роль любой части речи, необходимо правильно задать вопрос. Например, «Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм...» (из рассказа «Хорь и Калиныч» И.С.Тургенева): «Орловский» (какой?) в предложении стоит в полной форме и является определением, а прилагательные «невелик, угрюм, сутуловат» (каков?) в предложении стоят в краткой форме и являются сказуемыми.

Прилагательные используем для эмоционально – экспрессивной окраске в художественных произведениях и речи.

Выделяют три вида (разряда) прилагательных: качественное, относительное и притяжательное.

Качественные прилагательные обозначают качества предметов непосредственно без отношения к другим предметам. Например, в рассказе «Два помещика» И.С.Тургенева использовал около 185 прилагательных. С этими прилагательными он смог красиво описать внешность персонажей, природу. Он больше всего использовал качественных прилагательных. Например, «Мардарий Апполоныч старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком». С помощью этих качественных прилагательных И.С.Тургенев описал именно внешность своего персонажа. А также в этом рассказе использовал такие качественные прилагательные, как «высокий, стройный, не дряхлый, приятный, старый, русский, серый, добрый, небогатый, нечиновный, небогатый» и тому подобное. Относительные прилагательные называют признак через отношение к другим предметам, материалам, времени, пространству, действиям. Например, «Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле на хлеба посмотреть да васильков нарвать». В этом контексте И.С.Тургенев использовал относительные прилагательные «летний и беговой», обозначающие признаки через отношение времени и действия. А также в рассказе «Два помещика» использовал такие относительные прилагательные, как «конный, военный, крепостной, адъютантский, супружеский, станционный, губернский» и тому подобное.

Известный языковед Ю.С.Степанов считал, что различие качественных и относительных значений прилагательных являются одним из сложных. Такое разделение проводится даже не во всех языках. А притяжательные прилагательные обозначают принадлежность. И.С.Тургенев редко использовал притяжательных прилагательных. Рассказ «Контора» из цикла «Записки охотника» И.С.Тургенева начинается с описанием природы и дороги: «Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьём по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоянный двор на большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня, наконец, искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища...». В данном тексте имена прилагательные имеют семантику: постоянный (двор) – «трактир с местами для ночлега и с двором для лошадей, повозок», большой – «значительной величиной», мелкий – «состоящий из небольших по величине однородных частиц», холодный – «имеющий низкую температуру, не нагретый, не дающий или не содержащий тепла», самый – «ранний» или «самый употребил для уточнения», старый – «достигший старости». А как же описал внешность своих персонажей в этом же произведении? Например, «Вошёл мужик огромного роста, лет тридцати, здоровый, краснощёкий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой...». Эти же прилагательные имеют свою семантику: огромный – «очень большой», здоровый – «сильный, крепкого сложения, не больной», краснощёкий – «с румяными щеками», русский – «светло-коричневый», небольшой – «маленький», курчавый – «кудрявый». Таким образом, И.С.Тургенев

описал внешность персонажа. В этом произведении И.С.Тургенев употребил около 237 имён прилагательных. В этом произведении употребил такие качественные прилагательные, как «большой, мелкий, старый, дряхлый, кислый, серый, толстый, голубой, бледный, твёрдый, красивый, красный, огромный и так далее.»

Вывод: Роль прилагательных в любых произведениях значительна. Именно через прилагательные писатели могут донести до читателя всю красоту описываемого ими реалии.

References:

1. Е.С.Симакова. Русский язык: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / 2-е издание, переработанное и дополненное- Москва: Издательство АСТ, 2016. [стр.187]
2. Интернет ресурсы: ege100bal.blogspot.com и ik-ptz.ru
3. Н.Ю.Шведова. Русская грамматика / Синтаксис [т.2]. М.: Наука, 1980.
4. Цикл «Записки охотника». 1847-1874. М., «Лесная промышленность», 1980. [стр. 3 – 15, 154 – 162, 129 – 145]
5. Ю.С.Степанов. Имена. Предикаты. Предложения. - М.: УРСС, 2002